

**TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA XORAZM VILOYATIDA
MA'NAVIY VA MADANGIY QADRYATLARNING TIKLANISHI VA
RIVOJLANISHI**

Palvonova Tuxtajon Palvanovna

Urganch davlat pedagogika instituti

Tarix va geografiya kafedrası

o'qituvchi- stajyori

Annotatsiya: Maqolada keyingi yillarda Xorazm viloyatida ma'naviyat va madaniyat sohalarining rivojlanishi hamda, keyingi un yillik davomida xalqimizni o'z tarixining yorqin sahifalari bilan tanishtirish, ulug' mutafakkirlari xotirasini abadiylashtirish borasida bir qancha qarorlar qabul qilingani va amalga oshirilgan ishlar to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, madaniyat, milliy qadriyatlar, tarixiy shaxslar

Annotation: The article talks about the development of spirituality and culture in the Khorezm region in the following years, as well as several decisions made and actions carried out to introduce our people to the bright pages of their history and perpetuate the memory of great thinkers.

Key words: Spirituality, culture, national values, historical figures.

Аннотация: В статье говорится о развитии духовности и культуры в Хорезмской области в последующие годы, а также о ряде принятых решений и осуществленных действиях, направленных на ознакомление нашего народа с яркими страницами его истории и увековечивание памяти великих мыслителей.

Ключевые слова: Духовность, культура, национальные ценности, исторические личности.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi dolzarb muammolardan biri – yangi tarixiy sharoitda jamiyatga munosib kishilarni tarbiyalash edi. O'zbekiston suveren davlat sifatida ijtimoiy-siyosiy hayotda ma'naviy yangilanish jarayonini

amalga oshirmasdan, sivilizatsiyaga erishmasdan mustaqillikni har tomonlama mustahkamlab bo'lmashligini hayotning o'zi ko'rsatdi. Shuning uchun mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq o'tmishda toptalgan ma'naviy merosimizni tiklashga qat'iyon kirishildi.

O'zbek xalqi mustaqil taraqqiyot yillarida ikkita renessansni (ya'ni buyuk rivojlanishni) o'z tarixiga muhrlab qo'ydi. Birinchi uyg'onish davrida (IX-XII asrlar) ilmiy va diniy bilimlarning uyg'unligi asnosida dunyoni larzaga keltiradigan buyuk kashfiyotlar qilindi. Yurtimiz ilm-fan o'chog'iga aylandi. Ibn-Sino, Forobiy, Al-Xorazmiy, Beruniy kabi mutafakkirlar tabiiy-ilmiy bilimlarni yangi sifat bosqichiga ko'targan bo'lsalar, At-Termiziy, Moturidiy, Imom Buxoriy, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro kabi ulamolar islom dinini milliy g'oya va qadriyatlarimizga uyg'un holda rivojlantirdi.

Keyingi yillarda O'zbekistonda ma'naviy qadriyatlarini yanada qadrlash, yosh avlodni milliy qadriyatlar va ajdodlarimizning bebaho merosi asosida tarbiyalash, ularda o'z ajdodlari bilan g'ururlanish tuyg'usini shakllantirish, milliy o'zlikni anglash hissini mustahkamlash borasida keng qamrovda ma'naviy-ma'rifiy ishlar olib borilmoqda.

Xorazm yurtimizning eng ko'xna o'lkalaridan biri sanaladi. Eramizdan avvalgi ming yilliklardayoq o'z madaniyati, san'ati, ma'naviy dunyosi va hattoki davlatchilik siyosatiga barcha xalqlardan ilgariroq ega ekanligini to'la isbotlab bergan muqaddas zamindir.

Xorazm tarixi xalkimizning yozuv, ilm-fan, san'at, madaniyat va ma'naviyat sohalaridagi yuksalshi boskichlarini uzida mujassam etadi. Zardushtiylikning mukaddas kitobi «Avesto» ham aynan Xorazmda yaratilgani fikrimizning yorqin dalilidir.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, Xorazm viloyatida yosh avlodni insonparvarlik ruzuada tarbiyalash, ezgulikni teran tushunadigan darajada zehni ochish amallari o'tmishni tanitishdan boshlandi.

Keyingi un yillik davomida xalqimizni o'z tarixining yorqin sahifalari bilan

tanishtirish, ulug' mutafakkirlari xotirasini abadiylashtirish borasida bir qancha qarorlar qabul qilindi va tadbirlar o'tkazildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining YuNESKO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'lim, fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkiloti) tadbirlari doirasida 1996 yil 3 yanvarda qabul qilgan "Buxopo va Xiva shaxarlapining 2500 yillik yubileyiga tayyopgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi 5-son qapopi[1], Prezidentning 1997 yil 11 noyabrdagi "Xorazm Ma'mun Akademiyasini saytadan tashkil etish to'g'risida"gi 1880-son Fapmoni[2], Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 23 sentyabrdagi "Muhammad Pizo Epniyozbek o'g'li Ogahiy tavalludining 190 yilligini nishonlash to'g'risida"gi 407-son[3], 24 sentyabrdagi "Jaloliddin Mangubepdi tavalludining 800 yilligini nishonlash to'g'risida"gi 408-son[4] qarorlari va ulap asosida o'tkazilgan katta yubiley tadbirlari shulapr jumlasidandir[5].

1997 yil 20 oktyabpda viloyatda Xiva shahrining 2500 yillik yubileyi YuNESKO rahbariyati, chet ellik diplomatik korpus vakillari va viloyatning keng jamoatchiligi ishtirokida katta tantanalar bilan nishonlandi. Shuningdek, 1999 yil 5 noyabpda viloyatda o'zbek xalqining milliy qahramoni, Xorazmshoxlar sulolasining eng mashhur vakili, mo'g'ul istilochilariga qarshi Vatan ozodligi yo'lida beqiyos shaxsiy mardlik va jasorat namunasini namoyon etgan Jaloliddin Manguberdi tavalludi keng nishonlandi. O'rta asrlapdan ko'plab mualliflar bu ulug' insonning Vatanni sevish va ardoqlashdagi so'nmas ibrati haqida kitoblar, ayrim tarixiy manbalarda esa bobu sahifalar yozib qoldirganlap. Ammo, yaqin-yaqinlapgacha Jaloliddindek siymo tarixidan xalqimiz deyarli bexabar va bebahra edi. Qisqa davrda asriy milliy an'analarimiz, qadriyatlarimizni, haqqoniy tariximizni, madaniy merosimizni, otabobolar muqaddas xotirasini tiklash, o'zligimizni anglash yo'lida ulkan ishlar amalga oshirildi[6].

1994 yil 24-25 sentyabp kunlapi ma'rifatparvar shoir, san'atsevar olim va davlat arbobi Muhammad Pahimxon Feruz tavalludining 150 yilligi mustaqillik sharofati bilan keng nishonlandi[7].

1995 yilda tasavvufdagi Kubraviya tariqatining asoschisi, Valitorosh Shayx

Najmiddin Kubro tavalludining 850 yilligi, buyuk olim Mahmud Az-Zamahshariy tavalludining 920 yilligi, 1999 yilda xorazmliklarning buyuk piri Pahlavon Mahmud (Polvon pir) tavalludining 750 yilligi, Xiva xoni Abulg'oziy Bahodirxon tomonidan 1648 yilda asos solingan, bugungi kunda viloyat markazi bo'lgan Urganch shahrining 350 yilligi va Gurlan tumanidagi Vazir qishlog'ining 350 yillik yubileylari keng nishonlandi.

2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi aholini ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan kamol toptirish g'oyat murakkab vazifa ekanligi, ayniqsa, bugungi kunda mafkuraviy kurashlar goh oshkora, goh pinhona tus olgan, hozirgi tahlikali zamonda bu masala nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi bir necha bor ta'kidlangan. Har bir hududdagi muammolarni bartaraf qilish, yechimini topish, kamchiliklarni tezkorlik bilan hal qilish, aholi yashash sharoitlarini yaxshilash, fuqarolarning ma'naviy-madaniy saviyasini oshirish, yoshlarni baxtli va saodatli hayot sari ildam ergashtirib borish, bularning bari Yangi O'zbekiston shaoitida amalga oshdi.

Xorazm Viloyatida ham "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasi asosida jamiyatda uzluksiz ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va tashviqot ishlarini tashkil etishning yettita asosiy yo'nalishlarini belgilab olgan holda ta'sirchan, kreativ va innovatsion uslublar orqali targ'ibot ishlari olib borilmoqda.

O'tgan yillar davomida keng ko'lamli islohotlarning guvohi bo'ldik. Har bir sohadagi o'zgarishlar, zamonaviy yangi loyihalar, inson farovonligi va uning qadr-qimmatini oshirishga qaratilgan manzilli chora-tadbirlarning barchasi amalda bo'y ko'rsatdi. Turli sohalarda nafaqat aholiga qulaylik yaratildi, balki xizmat ko'rsatishning soddalashtirilgan va zamonaviy texnologiyalar asosida tadbir etilayotgan jihatlari ommalashdi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi yetti yo'nalishdan iborat etib belgilanganligi esa alohida e'tiborga molik. Bu albatta ma'naviy-ma'rifiy sohada ham o'z aksini topadi.

YuNESKOning Nomoddiy madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasining 2019 yil 13 dekabrda Kolumbiya poytaxti Bogota

shahrida o'tkazilgan 14-sessiyasida Xorazm san'atining tumori bo'lgan "Lazgi" Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritildi[8].

2020 yilda Prezidentning maxsus qarori[9] da o'zbek raqsi san'ati tarixida alohida o'rin egallagan milliy raqsiy an'analarini saqlash, rivojlantirish maqsadida "Lazgi" xalqaro raqs festivalini munosib o'tkazish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan lazgi raqsining bugungi avlodga yetkazilishiga, ommalashuviga, rivojlanishiga butun umrini bag'ishlagan O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyaqubovaning "Ma'naviyat fidoyisi" ko'krak nishoni bilan taqdirlandi.

2021 yil 16 dekabrda YuNESKOning Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasi XVI sessiyasi doirasida Baxshichilik san'ati Yunesko tomonidan Insoniyat nomoddiy madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritildi[10]. Xorazm san'ati – baxshichilik, maqom, suvorolari xalqining o'ziga xos milliy immuniteti hisoblanadi.

So'ngi yillarda Butun dunyoga o'zbek madaniyati va san'atini targ'ib etish maqsadida viloyat musiqali drama teatri Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, viloyat qo'g'irchoq teatri esa Turkiya, Ukraina singari mamlakatlarga gastrol safarlarini uyushtirib, mezbonlarning olqish va e'tiroflariga sazovor bo'ldilar. Ayniqsa, teatr ijodkorlari tomonidan sahnalashtirilgan "Jaloliddin Manguberdi" dramasi jamoatchilik tomonidan yuqori baholanib, iliq kutib olindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2021 yil ma'naviy-ma'rifiy ishlar to'g'ri yo'lga qo'yilgan "Eng namunali tuman" tanlovi tashkil qilingan. Tanlovda Yangibozor tumani ikkinchi o'rinni egalladi. 2021 yil mazkur tumanda Ma'naviyat va ma'rifat maskani barpo qilindi. Uning qoshidagi kutubxona 100 mingga yaqin kitob fondiga ega bo'ldi. Kutubxona tuman yoshlari uchun juda katta yangilik va imkoniyat bo'lib, tuman hokimi tomonidan chekka qishloqlardagi maktab o'quvchilari uchun aftobus ajratilgan va belgilangan jadval asosida yoshlar kutubxonaga tashrifi yo'lga qo'yilgan.

Xulosa qilib aytganda, viloyatlda ilm-fan va ma'naviy-ma'rifiy sohalarda islohotlar "Inson qadri uchun" degan tamoyil asosida izchillik bilan amalga oshirilib bormoqda.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллик юбилейига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида"ги Қарори // <http://old.lex.uz/docs/1618031>
2. "Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 10-сон, 286-модда; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.11.2021 й., 06/21/3/1037-сон.
3. "Мухаммад Ризо Эрнийезбек ўғли-Огаҳий таваллудининг 190 йиллигини нишонлаш тўғрисида"ги 407-сон қарори/<https://lex.uz/docs/2300675>
4. Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 800 йиллигини нишонлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори /<https://lex.uz/docs/2300757>
5. Матниёзов М., Сотлиқов А. Жаҳон тарихи ва маданиятида Хоразм. – Урганч:Хоразм, 1999.–Б.98.
6. "Жалолиддин Мангуберди – Ватан, юрт ҳимоячиси" мавзуидаги халқаро конференция материаллари. – Тошкент:Урганч: Фан, 1999.– Б.8.
7. Хоразм вилояти ҳокимияти архиви. 1150-фонд, 7-рўйхат, 20-йиғма жилд. – 56-варақ.
8. <https://qalampir.uz/news/yunesko-ruykhati-lazgi-bilan-boyidi-11718>
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «ИАЗГИ» халқаро рақс фестивалини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида ПҚ-4843-сон қарори 2020 йил 28 сентябр // w.w.w.lex.uz.
10. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/12/16/baxshi/>